

УДК 004.9
КП
№ держ. реєстрації 0120U102917
Інв. № _____

Національна академія наук України
Інститут програмних систем (ІПС) НАН України
03680, м. Київ, пр. Глушкова, 40; тел. (044) 526 55 07; факс 526 62 63

ПОГОДЖЕНО
Установа-виконавець

Директор Інституту програмних систем
НАН України, академік НАН України

_____ П.І. Андон

« ___ » _____ 2020 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Національна академія наук України

Віце-президент НАН України,
академік НАН України

_____ В.Л. Богданов

« ___ » _____ 2020 р.

ЗВІТ
ЗА ПРОЕКТОМ
ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАН УКРАЇНИ НА 2020 РІК
„ ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО НАУКОВОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ НА
БАЗІ ХМАРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НАН УКРАЇНИ ”

ШИФР П-5-20
(ЗАКЛЮЧНИЙ)

Керівник базової установи
Програми інформатизації НАН України
директор Інституту програмних систем НАН
України, академік НАН України

_____ П.І. Андон

Керівник сектору забезпечення досліджень НОВ
Президії НАН України, канд. фіз.-мат. наук

_____ В.А. Котенко

Науковий керівник проекту,
н.с

_____ П. І. Перконос

Рукопис закінчено 08.12.2020 р.
Результати цієї роботи розглянуто Вченою Радою ІПС
Протокол № 13 від 10 грудня 2020 р.

СПИСОК ВИКОНАВЦІВ

Керівник проекту, науковий співробітник		П.І. Перконос
Старший науковий співробітник, к.т.н.		Є.М. Твердохліб
Науковий співробітник		С.В. Суботін
Головний програміст		Р.В. Поточилов
Головний програміст		Ю.Є. Венік
Інженер-програміст I кат.		А. Г. Святодух
Завідувач відділу Інституту теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України к.т.н.		С. Я. Свистунов
Старший науковий співробітник Інституту теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України к.ф.-м.н.		В. М. Шадура

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР, сторінок-54 , рисунків-35, таблиць-3, джерел-40.

Метою цієї роботи є створення та впровадженні сервісів хмарної інфраструктури НАН України, як платформи єдиного національного інформаційного простору відкритої науки, інтегрованого до Європейської Хмарної інфраструктури, зокрема створення єдиної точки доступу до обчислювальних та інформаційних ресурсів НАН України та відпрацювання методології формування хмарної інфраструктури НАН України на базі існуючих дата центрів та використання її для ресурсного забезпечення наукових проектів. Це дозволить підвищити ефективність використання обчислювальних ресурсів і досягти якісно нового рівня оперативності і повноти задоволення інформаційних потреб науковців НАН України в умовах обмеженого фінансування.

Актуальність теми дослідження.

Наукові дослідження потребують величезних обсягів обчислювальних ресурсів, задоволення яких може значно перевищувати можливості наукових установ. З другого боку специфіка наукової діяльності характеризується нерівномірністю завантаження обчислювальних ресурсів пов'язаною з несталими технологічними циклами обробки даних в силу пошукового характеру діяльності.

Вирішення зазначеної проблеми можна здійснити за рахунок об'єднання ресурсів наукових спільнот та створення федеративного інтеграційного середовища, в якому можна отримати під виконання проекту ресурси, що значно перевищують власні ресурси установи на період виконання проекту. При цьому ефективність використання ресурсів при однакових фінансових витратах стає більшою за рахунок завантаження обчислювального обладнання установи іншими проектами. Повторне використання результатів проведених досліджень для вирішення інших задач ніж ті, для яких вони призначались від самого початку, усунення зайвого дублювання досліджень може суттєво скоротити витрати суспільства та значно підвищити ефективність досліджень та їх використання для інновацій в промисловості. Але для цього потрібно

забезпечити якомога більш всеосяжний обмін результатами досліджень в наукових спільнотах та в суспільстві в цілому.

Для цього в Європі започаткована ініціатива Європейської хмари відкритої науки (EOSC), яка призвана координувати та спонсорувати створення міжнародної інфраструктури обчислювальних ресурсів та даних на основі національних інфраструктур.

Тому формування національної хмари відкритої науки інтероперабельної з EOSC досить актуальна для ресурсного забезпечення та підвищення ефективності наукових досліджень в Україні.

Досягнуті результати:

1. Розроблено проект єдиної точки доступу до хмарних ресурсів окремих дата центрів, що може стати основою для формування національної хмари відкритої науки. Проект включає бізнес модель формування федеративної інфраструктури та ресурсного забезпечення проектів, реляційну модель обліку ресурсів інфраструктури, архітектурну та об'єктну моделі програмного забезпечення єдиної точки доступу.

2. Розроблено першу чергу порталу Cloud Hub, яка реалізує основну функціональність запропонованого проекту та може служити стартовою точкою для поєднання дата центрів НАН України

3. На базі кластерів ІТФ та ІПС відпрацьовані та перевірені можливості використання розробленого порталу для формування федеративної обчислювальної інфраструктури та ресурсного забезпечення наукових проектів.

Ключові слова: хмарні технології, корпоративні інформаційні системи, інтегрована інформаційна інфраструктура, хмара відкритої науки, автоматизація наукових досліджень.

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ	6
ВСТУП.....	7
1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	9
1. МЕТА ПРОЕКТУ.....	9
2. СТАН РОЗРОБЛЕННЯ ОБ’ЄКТУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ.....	9
3. ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ.....	10
2 ОСНОВНІ ПРОЕКТНІ РІШЕННЯ.....	11
1. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.....	11
2. АРХІТЕКТУРА ЕНІП.	16
3. МОДЕЛЬ ДАНИХ.....	22
4. ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.....	24
3 ПОРТАЛ CLOUDHUB.....	27
1. СТРУКТУРА ПОРТАЛУ	27
2. РЕЄСТРАЦІЯ ДАТА ЦЕНТРУ	28
3. РЕЄСТРАЦІЯ ПРОЕКТУ.....	29
4. КАБІНЕТ КОРИСТУВАЧА	35
3.4.1 Створення нового віртуального серверу	36
3.4.2 Робота з віртуальним сервером.....	38
3.4.3 Створення віртуального накопичувача	40
3.4.4 Використання інтерфейсу OpenStack.....	41
5. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ	42
4 КОНТРОЛЬНИЙ ПРИКЛАД	46
1. ФОРМУВАННЯ НХВН.	46
2. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВОГО ПРОЕКТУ	46
5 ВИСНОВКИ	50
6 РЕКОМЕНДАЦІЇ	52
7 ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ	53

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

EOSC	European Open Science Cloud Європейська хмара відкритої науки
НХВН	Національна хмара відкритої науки
ЄНІП	Єдиний Науковий Інформаційний Простір
НАНУ	Національна Академія Наук України
ІТФ	Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України
ІПС	Інститут програмних систем НАН України
ІК	Інститут кібернетики НАН України
IaaS	Infrastructure as a service Інфраструктура як послуга
PaaS	Platform as a service Платформа як послуга
SaaS	Software as a service Програма як послуга
ПЗ	Програмне забезпечення
EGI	European Grid Initiative Європейська Грід ініціатива
УНГ	Український національний Грід
SLA	Service Layer Agreement (Договір про надання послуг)
ДЦ	Дата центр
БД	База даних
URL	Universal Resource Locator (Інтернет адреса ресурсу)
API	Application program interface (програмний інтерфейс)
CMS	Content Management System(система керування контентом)
ОССІ	Open Cloud Computing Interface
НТТР	протокол передачі гіпертексту
FTP	file transfer protocol протокол передачі файлів
СКБД	Система керування базою даних
VM	virtual mashine віртуальна машина
CPU	центральний процесор
RAM	пам'ять прямого доступу
HDD	Накопичувач на жорсткому диску
GPL	General Public Licence

ВСТУП

Використання хмарних технологій, які забезпечують інтеграцію обчислювальних та інформаційних ресурсів та надання їх в користування через інтернет у вигляді різноманітних послуг, має величезний потенціал в порівнянні з утриманням власної обчислювальної інфраструктури в тому числі:

- значно меншу собівартість обчислювальних потужностей за рахунок здешевлення обслуговування та більш повного та рівномірного завантаження обладнання;
- зменшення капіталовкладень для придбання обладнання та програмного забезпечення необхідних для виконання окремих проектів в окремих установах;
- скорочення термінів отримання необхідних потужностей за рахунок використання вже налагодженої в дата центрах інфраструктури та типового програмного забезпечення.

Тому впровадження хмарних технологій в наукову діяльність та створення спільного інтеграційного середовища для ресурсного забезпечення досліджень визнано однією з пріоритетних задач в Європі [1] і в Україні[2].

Спільне інтеграційне середовище створюється шляхом поєднання існуючих інформаційних та технічних ресурсів установ, спільнот на принципах федералізації, які передбачають, що ресурси установи залишаються в її володінні але під'єднуються до спільної інфраструктури і певна обумовлена їх частина надається під централізоване керування на основі прийнятих протоколів та стандартів і може використовуватись іншими членами спільноти на узгоджених умовах. При цьому установа отримує можливість отримувати при необхідності в користування на певний час ресурси, що значно перевищують її власні, а також доступатись до всієї інформації, що накопичена та зберігається в спільних репозиторіях.

В розвинутих країнах Європи вже створені достатньо потужні федеративні хмарні інфраструктури [3,4,5] та налагоджується надання ресурсів для проведення наукових досліджень [6].

В Україні процес інтеграції обчислювальних та інформаційних ресурсів в національні та Європейські хмарні інфраструктури знаходиться лише на початкової стадії.

В рамках даного проекту створена перша черга порталу для поєднання існуючих обчислювальних ресурсів НАН України в федеративне хмарне середовище з єдиною точкою доступу до нього та розпочато формування національної хмари відкритої науки шляхом поєднання дата центрів Інституту теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України та Інституту кібернетики НАН України. Відпрацьована технологія використання створеної інфраструктури на прикладі ресурсного забезпечення розробки порталу в створеній федеративній інфраструктурі.

В даному звіті наведені результати розробки порталу та його апробації.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Мета проекту

Метою даного проекту є розроблення порталу Cloud HUB, як єдиної точки доступу до спільної федеративної обчислювальної інфраструктури НАН України та відпрацювання технології її використання для ресурсного забезпечення наукових проектів, що дозволить розпочати формування та поступове нарощування потужностей Національної хмари відкритої науки (НХВН), зокрема:

- досягти якісно нового рівня ресурсного забезпечення наукових проектів;
- підвищити ефективність використання наявних ресурсів НАН України за рахунок їх інтеграції та використання нових інформаційних технологій;
- підвищити повноту й оперативність інформаційної взаємодії науковців НАН України за рахунок створення якісно нового інформаційного середовища.
- створити умови для більш тісної співпраці науковців України та входження її у світовий науковий простір

2. Стан розроблення об'єкту інформатизації

Впродовж виконання попередніх проектів програми інформатизації [7] було проаналізовано стан технічних та інформаційних ресурсів в Україні [8-12], які можуть стати основою для розбудови федеративної хмарної інфраструктури відкритої науки.

Практика формування European Open Science Cloud (EOSC) показала ефективність побудови хмарної інфраструктури на базі існуючих грид інфраструктур шляхом встановлення на грид кластерах хмарного проміжного забезпечення, його налаштування та їх об'єднання [4].

Оскільки значну частину обчислювальних потужностей НАН України складають грид вузли національного ГРІД (рис.1.1), цю практику доцільно використати для формування НХВН.

На кластері Інституту теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України розгорнуто хмарне проміжне програмне забезпечення OpenStack [13] та розпочато надання послуг IaaS [14].

Хмарне ПЗ OpenStack встановлено та апробоване на кластері ІПС [15], який також може бути одразу задіяний в НХВН.

Входить в EGI

установа **НАНУ** / **МОН** **N**
ядер

З 2007 року розбудовується та функціонує Український національний Грід, який за допомогою АМОД поєднує основні кластерні потужності Академії наук та учбових закладів України

З 2012 року УНГ інтегрувався в EGI на технічному рівні, як NGI-UA (без щорічного внеску та без участі в координаційних органах EGI) і представлений в ньому окремими кластерами, які взаємодіють в цій інфраструктурі через АМОД, що підключена до Польської мережі PIONIER

№	установа	N ядер
1	Інститут фізики	80
2	Інститут радіофізики та електроніки	16
3	Інститут геотехнічної механіки	-
4	Інститут прикладної фізики	88
5	Фізико-механічний інститут	-
6	Київський національний університет	-
7	Донецький фізико-технічний інститут	32
8	Інститут космічних досліджень	6
9	Інститут проблем моделювання в енергетиці	32
10	Інститут кібернетики	192
11	Київський політехнічний інститут	524
12	Інститут теоретичної фізики	96
13	Інститут програмних систем	48
14	Гаврійський гуманітарно-екологічний інститут	-
15	Інститут проблем математичних машин	24
16	КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ	512
17	Головна Астрономічна обсерваторія	16
18	Інститут сцинтиляційних матеріалів	88
19	Інституту металофізики	32
20	Інститут харчової біотехнології та геноміки	44
21	Інститут молекулярної біології і генетики	28
22	Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем	-
23	Інститут фізики конденсованих систем	136
24	Радіоастрономічний інститут	10
25	Фізико-технічний інститут низьких температур	88
26	Морський гідрофізичний інститут	120
27	Інститут математики	24

Рис.1.1. Ресурси ГРІД НАНУ.

3. Завдання проекту

Основними завданнями проекту на 2020 рік є:

1. Розробка порталу Cloud Hub Національної хмари відкритої науки, що передбачає проектування порталу, розгортання середовища його розробки та реалізація 1-ї черги порталу.
2. Відпрацювання технології формування федеративної інфраструктури Національної хмари відкритої науки за допомогою Cloud Hub
3. Відпрацювання технології ресурсного забезпечення наукового проекту за допомогою Cloud Hub
4. Підтримка та адміністрування прототипу об'єднаної хмарної інфраструктури НАН України.

2 ОСНОВНІ ПРОЕКТНІ РІШЕННЯ

Портал Cloud Hub є центральною компонентою обчислювальної інфраструктури Єдиного наукового інформаційного простору (ЄНІП), призначеною для поєднання окремих дата центрів в спільну обчислювальну інфраструктуру та підтримки процесів ресурсного забезпечення наукових проектів на основі обліку та моніторингу використання ресурсів інфраструктури.

Розробка порталу здійснюється на основі проекту, який визначає основні компоненти системи та містить специфікацію достатню для їх реалізації. Проект виконано за допомогою CASE системи Power Designer [16] шляхом моделювання різних аспектів системи (пп.2.1-2.4) та перевірки на цих моделях виконання поставлених завдань та реалізуємості проекту.

1. Організаційне забезпечення

Обчислювальна інфраструктура ЄНІП спільноти наукових установ формується з ресурсів, зареєстрованих в інфраструктурі членів та надається в користування в залежності від потреб на принципах федералізації під керуванням колегіального органу (рис.1.2) спільноти та у відповідності з прийнятими в спільноті положеннями.

Взаємодія учасників спільноти в процесі формування та використання інфраструктури здійснюється на добровільних взаємовигідних договірних відносинах, які координується колегіальною радою з представників спільноти та підтримується за допомогою єдиної точки доступу до інфраструктури (портал Cloud Hub).

Ресурсне забезпечення наукових проектів здійснюється шляхом електронного документообігу. При цьому процеси ресурсного забезпечення супроводжуються електронними документами, які зберігаються в базі даних ЄНІП та відображають основні параметри та стан виконання процесів. Для забезпечення юридичного підтвердження взаємовідносин можуть оформлюватись паперові аналоги електронних документів.

Документи створюються та обробляються учасниками процесів ресурсного забезпечення. Документи доступні усім учасникам процесу для отримання

накопичених даних про процес редагування їх та внесення нових у відповідності зі своїми ролевими функціями і таким чином забезпечують інформаційну взаємодію та синхронізацію дій учасниками процесів.

В результаті виконання процесів ресурсного забезпечення змінюється стан ресурсів ЄНП, якій відстежується в моделі в розрізі типів ресурсів, дата центрів; наукових проектів і може бути використаний для прийняття рішень щодо ресурсного забезпечення наукових досліджень.

Рис.1.2 Організаційна структура ЄНП

Суб'єктами процесу ресурсного забезпечення є установи, які можуть виступав з одного боку як провайдери ресурсів, а з другого як споживачі.

Установа провайдер утримує обчислювальний ресурс дата центр і може виділяти не задіяну в деякий час частину ресурсів в користування іншим організаціям на взаємовигідних умовах. Виконання рішень про виділення ресурсів в ЄНП здійснює **адміністратор ДЦ**- відповідальна особа, яка адмініструє технічне та програмне забезпечення дата центру.

Установа споживач виконує наукові дослідження та використовує ресурси ЄНП для виконання наукового проекту, обсяг яких під час виконання проекту може перевищувати власні ресурси.

Узгоджує потрібні обсяги та формує обчислювальну інфраструктуру для виконання наукового проекту та координує її використання для виконання наукового проекту виконавцями.

Наглядова рада - колегіальний компетентний орган, який приймає рішення щодо формування та розподілу обчислювальних ресурсів ЄНП. Формується з компетентних та авторитетних представників установ провайдерів та користувачів а також президії НАНУ на вибірній основі.

Виконання рішень наглядової ради та координацію процесів формування та використання ресурсів ЄНП здійснює адміністратор ЄНП.

Ресурси ЄНП складаються з виділених ресурсів окремих дата центрів підпорядкованих установам провайдерам.

Дата центр поєднує сукупність обчислювальних вузлів та зовнішніх накопичувачів даних (кластер) в хмарну інфраструктуру за допомогою хмарного проміжного забезпечення, яке має програмний інтерфейс (API) для надання послуг (IaaS). Дата центр підпорядковується та утримується установою НАНУ та виділяє частину своїх ресурсів в загальне користування, розмір якої визначається наглядовою радою.

Cloud Hub надає користувачам єдину точку доступу через ВЕБ інтерфейс та підтримує в базі даних модель стану ресурсів ЄНП та електронний документообіг ресурсного забезпечення наукових досліджень в ЄНП.

Cloud Hub підпорядковується наглядовій раді та супроводжується адміністратором ЄНП.

Документи супроводжують процеси ресурсного забезпечення наукових проектів та забезпечують взаємодію учасників процесу. Документи формуються в базі даних в електронному вигляді та доступні користувачам через Cloud Hub для аналізу та узгодження у відповідності зі своїми правами та обов'язками (ролевими функціями). Узгоджені електронні документи можуть офіційно оформлюватись в традиційному паперовому вигляді.

Заява на реєстрацію ДЦ супроводжує процес реєстрації дата центру в ЄНІП та визначає обсяги, терміни та характеристики ресурсів, що виділяються. Створюється адміністратором дата центру за рішенням керівництва установи провайдера та приймається адміністратором ЄНІП, який після узгодження з наглядовою радою та офіційного оформлення відповідного договору на обслуговування ЄНІП (SLA) затверджує заяву.

Заява на реєстрацію проекту супроводжує процес реєстрації наукового проекту в ЄНІП та визначає обсяги, терміни та характеристики ресурсів, потрібних для проекту. Створюється адміністратором проекту та приймається адміністратором ЄНІП, який після узгодження з наглядовою радою та офіційного оформлення відповідного договору на виділення ресурсів ЄНІП (SLA) затверджує .

Заява на отримання ресурсів супроводжує процес отримання ресурсів для наукового проекту в дата центрі Створюється адміністратором проекту та приймається адміністратором ДЦ після реєстрації проекту в ДЦ та виділення проекту узгоджених квот.

Типова схема виконання процесу формування інфраструктури ЄНІП та ресурсного забезпечення наукових проектів показана на рис.2.

Рис.2. Схема процесу ресурсного забезпечення наукових проектів.

Взаємодію користувачів з дата центрами передбачається здійснювати через посередництво єдиної точки доступу до всієї федеративної інфраструктури

(Cloud HUB). При цьому :

- дата центр виділяє ресурси в розпорядження ЄНІП (квоти ЄНІП)
- Cloud HUB підтримує реєстр дата центрів та веде облік квот ЄНІП в дата центрах
- Cloud HUB підтримує реєстр установ та користувачів та забезпечує регламентований доступ до виконання процедур ресурсного забезпечення наукових проектів в ЄНІП
- Cloud HUB забезпечує прийом від установ заявок на відкриття наукових проектів та узгодження обсягів ресурсів в ЄНІП для проекту
- Cloud HUB на основі моніторингу квот ЄНІП та фактично виділених квот науковим проектам в дата центрах забезпечує визначення дата центру (центрів), який має достатні ресурси для задовільнення потреб наукового проекту та виділення квот науковому проекту в цьому дата центрі.
- Cloud HUB через WEB інтерфейс надає виконавцям наукового проекту доступ до ресурсів дата центру в рамках виділених квот для створення віртуальної обчислювальної інфраструктури проекту та доступу до неї.

Після завершення проекту віртуальні ресурси задіяні в дата центрах вивільнюються та квоти виділені проекту повертаються в ЄНІП та можуть бути виділені іншим проектам. Перед звільненням віртуальних ресурсів результати, що отримані в результаті виконання проекту та зберігалися на віртуальних ресурсах зберігаються в репозиторіях або на інших постійних носіях.

Cloud HUB містить інформаційний сайт, на якому розміщуються інформаційні матеріали навчальні та організаційні матеріали та настанови.

Детальна специфікація окремих операцій, виконавців, джерел інформації та інформаційних потоків надана в додатку 1

2. Архітектура ЄНІП.

Обчислювальна інфраструктура ЄНІП являє собою федеративну хмару яка формується з автономних дата центрів в єдину інфраструктуру з єдиною точкою доступу так, як показано на діаграмі (рис.3.) може значно спростити

процедуру пошуку та отримання обчислювальних ресурсів та покращити ресурсне забезпечення наукових досліджень.

Рис.3 Архітектура ЄНІП

Для цього кожен дата центр виділяє частину своїх ресурсів в загальне користування шляхом встановлення квот ЄНІП в дата центрі.

Єдина точка доступу (Cloud HUB) відстежує вільні ресурси виділені ЄНІП в окремих дата центрах і надає зручний інтерфейс для адміністрування ЄНІП в тому числі розподіл та вивільнення.

Cloud HUB надає інтерфейс для подання запитів на відкриття проектів в ЄНІП та виділення квот на ресурси для проектів з загального фонду в рамках сформованих ресурсів ЄНІП. Cloud HUB на основі обліку вільних ресурсів забезпечує пошук дата центрів, які мають потрібні вільні ресурси .

Відпрацювання такої технології можна розпочати з одного дата центру (наприклад ІТФ), поступово підключаючи інші дата центри (ІПС, ІК,). Згодом, таким же чином можна залучати через Cloud HUB комерційні хмарні ресурси для ресурсного забезпечення наукових досліджень .

Дата Центр Ресурсна складова ЄНІП (рис.4) являє собою сукупність обчислювальних вузлів та накопичувачів пам'яті поєднаних між собою високошвидкісною внутрішньою мережею (табл.2.2.1). Кластер має вихід в інтернет та локальну мережу установи.

На кластері встановлено хмарне проміжне програмне забезпечення (табл.2.2.3) яке забезпечує віртуалізацію (табл.2.2.2) фізичних ресурсів та надання послуг IaaS через інтернет. Ресурсні центри, які залучаються до ЄНІП можуть відрізнятися об'ємом та складом обладнання однак повинні мати аналогічну архітектуру та хмарне проміжне забезпечення.

Рис.4. Типова архітектура дата центру.

Табл. 2.2.1 Фізичні ресурси

Найменування	Призначення
head	Керуюча машина кластера на якій розміщуються програмні компоненти, які забезпечують взаємодію вузлів а також проміжне програмне забезпечення для організації хмарної інфраструктури
Node	Обчислювальний вузол, на якому встановлений гіпервізор (окремий або в складі операційної системи), що забезпечує віртуалізацію фізичних ресурсів вузла.
DiskStorage	Дисковий накопичувач.
InfiniBand	Внутрішня високошвидкісна мережа, що поєднує вузли кластеру та підтримується системним програмним забезпеченням кластеру.
Мережа установи	Локальна мережа установи, до якої підключений кластер
Інтернет	Глобальна мережа Інтернет, до якої кластер підключений через маршрутизатори.

Табл. 2.2.2 Віртуальні ресурси

Найменування	Призначення
BlockStorage	Частина дискового накопичувача, яка може використовуватись як окремий незалежний накопичувач і який може бути під'єднаний до віртуальної машини та залишається разом з накопиченими на ньому даними після знищення віртуальної машини.
Віртуальна підмережа	Сукупність віртуальних мережевих пристроїв (комутатори та маршрутизатори), які емулюються програмно і до яких можуть підключатися віртуальні машини

Табл. 2.2.3 Компоненти API

Найменування	Призначення
keystone	Компонента (сервіс) аутентифікації та авторизації в OpenStack [17]
neutron	Компонента (сервіс) для організації віртуальної локальної мережі в OpenStack [18]
cinder	Компонента (сервіс) для організації віртуального блочного сховища даних в OpenStack [19]
glance	Компонента (сервіс) для підтримки репозиторію образів VM в OpenStack [20].
nova	Компонента (сервіс) для створення VM в OpenStack [21].
Horizon	Компонента (сервіс), яке надає веб інтерфейс для надання IaaS послуг в хмарі [22]

Примітка: в таблиці наведені компоненти хмарного програмного забезпечення OpenStack, яке підтримується поточною версією CloudHub та рекомендоване для встановлення в дата центрах ЄНП.

Портал Cloud Hub являє собою ВЕБ застосування, через яке користувачі мають доступ до федеративної хмарної інфраструктури та отримують обчислювальні ресурси для виконання наукових проектів.

Користувачі взаємодіють з Cloud Hub за допомогою стандартного Веб Браузера по протоколу HTTP. Запити на сторінки від браузера приймає ВЕБ сервер, який підтримує цей протокол та переадресує запит системі керування контентом (CMS), яка вже формує HTML код сторінки та відправляє цей код браузеру через посередництво ВЕБ серверу для відображення сторінки.

CMS формує сторінку на основі даних які зберігаються в базі даних та умовно підрозділяються на 2 частини:

- інформаційний контент, який визначає структуру порталу та статичний текст в сторінках.
- облікова модель ЄНП - динамічна інформація про склад та стан ресурсів та проектів ЄНП (п.2.3).

Для взаємодії з базою даних використовується система керування базою даних.

Для навігації по порталу та формуванню статичного інформаційного контенту існують безліч типових готових рішень [23].

Функції керування ресурсами ЄНП та доступу до цих ресурсів в дата центрах реалізується спеціалізованими прикладними компонентами Cloud HUB, які розробляються в рамках проекту (п.2.4).

Робочі комп'ютери. Установи або науковці, які підключені до Інтернет можуть взаємодіяти з ЄНП через єдину точку доступу Cloud Hub за допомогою звичайних веб браузерів, отримувати необхідні обчислювальні ресурси для виконання проектів в дата центрах та доступатися до них через портал Cloud Hub або використовуючи власний Веб інтерфейс дата центру.

Рис.5. Архітектура Cloud Hub.

3. Модель даних

Виділення ресурсів через єдину точку доступу (Cloud Hub) здійснюється на основі обліку ресурсів.

Облік ведеться в базі даних, яка відстежує актуальний стан наявних, вільних та зайнятих ресурсів по мірі їх використання та вивільнення.

База даних (рис.6) являє собою сукупність реляційно пов'язаних таблиць, які містять:

- реквізити Сум'актів процесів ресурсного забезпечення (виділені на діаграмі кольорами коричневим - провайдери та ліловим - споживачі)
- їх специфікації (пунктирний контур)
- класифікатори властивостей (виділені зеленим кольором)

Зв'язок додає поля (foreign key) в підлеглу таблицю, які відповідають первинному ключу основної таблиці. Кінець позначений суцільним трикутником означає, що посилання на основну таблицю входять в первинний ключ підлеглої. Риска біля основної таблиці означає, що посилання обов'язкове.

Детальний опис полів таблиць, їх типів а також взаємозв'язки між таблицями надано в додатку 2.

4. Прикладне програмне забезпечення

В якості прототипу порталу Cloud Hub обрано сайт доступу до хмарних послуг дата центру ІТФ [24].

Передбачається, що прикладна частина, яка забезпечує функціональність ЄНП (п.2.1) , буде вбудована в систему керування контентом (CMS) Sitograph [25], яка закладена в основі прототипу.

CMS sitograph використовує платформу PHP [26], тому розробка прикладної частини порталу повинна здійснюватись на PHP у відповідному середовищі (рис.7) яке включає:

- Веб сервер APACH [27], який підтримує взаємодію з PHP інтерпретатором
- PHP інтерпретатор [28], який здійснює інтерпретацію коду прикладних компонент
- сервер бази даних MySQL [29] який взаємодіє з інтерпретатором та виконує запити на розміщення та отримання даних
- Утиліту MySQL Workbench [30], яка забезпечує інтерактивне ручне виконання SQL-запитів для аналізу даних, що зберігаються, створення та модифікації таблиць та інших процедур супроводження бази даних
- Компоненти системи керування контентом sitograph [25], які забезпечують наповнення та підтримку в актуальному стані інформаційного контенту порталу
- Прикладні компоненти Cloud Hub, що розроблені та розробляються.
- Бібліотека php_opencloud [31], яка забезпечує взаємодію з хмарним API
- Відладчик XDEBUG [32], який взаємодіє з інтерпретатором PHP-коду та забезпечує покрокове виконання коду та доступ до даних інтерпретатора

- Інтегроване середовище розробника NetBeans [33], яке надає засоби редагування PHP коду з синтаксичним контролем, запуску коду на виконання та відображення стану змінних в процесі налагодження програми
- Браузер Chrome [34], який відображає візуальні сторінки, що формуються

Рис.7. Середовище розробки CloudHub.

Для надійного збереження програмного коду та забезпечення відтворення коду на будь якому етапі розробки, що гарантує повернення до стабільного коду

в разі внесення фатальних змін, застосовується система контролю версій GIT[35].

Синхронізація та консолідація коду, який розробляється командою розробників здійснюється в загальному репозиторії під керуванням системи GitLab [36].

Більш детально порядок розгортання компонент середовища розробника та репозиторію програмного коду наведено в п.4.2. та в додатку 3.

Прикладний код Cloud Hub передбачається розробляти в MVC архітектурі. Перелік компонент, що інкапсулює необхідну функціональність для ресурсного забезпечення наукових проектів надано в додатку 1.

3 ПОРТАЛ CLOUDHUB

В якості прототипу порталу Cloud Hub обрано сайт доступу до хмарних послуг дата центру ІТФ [24], який розроблено на платформі PHP в середовищі системи керування контентом (CMS) sitograph [25] із застосуванням бібліотеки взаємодії з сервісами openstack php-opencloud [31].

Використовуючи засоби CMS сформовано структуру порталу та розпочато наповнення інформаційного контенту порталу. У відповідності з проектними рішеннями (п.2.) розроблені прикладні PHP додатки, які вбудовані в портал та забезпечують підтримку формування федеративної хмарної інфраструктури та ресурсне забезпечення наукових проектів. Необхідні таблиці моделі стану та документообігу ЄНІП додані до бази даних контенту.

1. Структура порталу

На рис. 8 показано початкову сторінку порталу, яка містить в своєму заголовку меню навігації, яке відповідає його структурі.

Рис.8 Початкова сторінка порталу.

Портал поділено на дві зони:

- - загально доступна, яка містить інформацію про проект, подіях, новинах та містить форму реєстрації проекту;
- - зона користувача, яка доступна зареєстрованим користувачам та надає доступ до кабінету користувача.

Для входу до кабінету користувача потрібно ввести логін і пароль в форму надану на рис. 9

Рис.9 Вхід до кабінету користувача

2. Реєстрація дата центру

Формування Національної хмарної інфраструктури виконується шляхом добровільного надання ресурсів провайдерами НАНУ.

Реєстрація хмарних ресурсних центрів виконується за межами порталу згідно бізнес процесу, який складається з наступних кроків:

1. Адміністратор ресурсного центру надає заяву адміністратору порталу про реєстрацію дата центру за власною ініціативою або як відповідь на запит від адміністратора порталу.
2. Для реєстрації ресурсного центру в порталі адміністратор ресурсного центру надає наступні дані:
 - назву ресурсного центру,
 - параметри доступу до API дата центру,
 - контактні дані адміністратора дата центру,
 - Обсяги ресурсів (віртуальні сервери, дискові накопичувачі і таке інше), які виділяються в загальне користування.
3. Адміністратор порталу на сторінці налаштування CMS, яка доступна тільки користувачам з відповідними повноваженнями, вводить цю інформацію в портал. На рис.10 надано сторінку з переліком ресурсних центрів, які зареєстровані в порталі.

ID	Активно	Удалено	Автор	Оновлено	Язык	Назва ресурсного центру	Url запиту для OpenStack	Регион	Дії
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		04.11.2020 07:53:06	ua	Icybcluster	http://cloud.icybcluster.org.ua:5000/v3	RegionOne	Редагувати Дублювати Видалити
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		16.09.2020 09:55:53	ua	ИК	https://openstack.bitp.kiev.ua:5000/v3	RegionOne	Редагувати Дублювати Видалити
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		16.09.2020 09:55:04	ua	ІТФ	https://openstack.bitp.kiev.ua:5000/v3	RegionOne	Редагувати Дублювати Видалити

Рис.10 Перелік ресурсних центрів, які зареєстровані в порталі

Для вводу даних по новому ресурсному центру необхідно натиснути кнопку «Додати елемент» та скористатися формою, яка наведена на рис.11.

Головне Доступ

id ID

name Назва ресурсного центру

authurl Url запиту для OpenStack

region Регион

Відмінити Скинути Зберегти Зберегти і вийти

Рис.11 Форма ресурсного центру

Кнопка «Зберегти» фіксує надані дані в базі portalу, після чого новий ресурсний центр з'являється в переліку. При необхідності параметри дата центру можуть бути відредаговані за допомогою цієї форми, якщо викликати її в режимі редагування (кнопка «Редагувати» в рядку дата центру, Див. Рис. 10).

3. Реєстрація проекту

Хмарні ресурси, які доступні для використання через портал Cloud HUB призначені для підтримки наукових проєктів в Національній академії наук України. Будь який співробітник інституту НАНУ, якщо він є керівником проєкту або виконує наукову роботу в межах тематики інституту, може надати

запит на виділення хмарних ресурсів для наукового проекту. Для цього на сайті обирається пункт меню «Реєстрація» для отримання форми запиту (рис.12).

Ласкаво просимо для реєстрації на українській хмарній інфраструктурі

Всі поля обов'язкові для заповнення.

Прізвище, ім'я, По-батькові	<input type="text" value="Прізвище, ім'я, По-батькові"/>
Посада	<input type="text" value="Посада"/>
Установа	<input type="text" value="Установа"/>
Країна	<input type="text" value="Країна"/>
Дослідницька область	<input type="text" value="Дослідницька область"/>
Е-mail адреса	<input type="text" value="Е-mail адреса"/>
Номер телефону	<input type="text" value="Номер телефону"/>

Опишіть коротко наукову проблему та обчислювальну методологію, яку ви збираєтесь застосувати:

Опис	<input type="text"/>
Ресурси	<input type="text"/>

Менеджер проекту від організації

Прізвище, ім'я, По-батькові	<input type="text" value="Прізвище, ім'я, По-батькові"/>
Е-mail адреса	<input type="text" value="Е-mail адреса"/>
Номер телефону	<input type="text" value="Номер телефону"/>

Користувачі проекту від організації

Всього: - 1 +

<input type="text" value="Прізвище, ім'я, По-батькові"/>	<input type="text" value="Е-mail адреса"/>	<input type="text" value="Номер телефону"/>	<input type="button" value="✕"/>
--	--	---	----------------------------------

Обчислення, які слід виконати, можна розглядати як частину роботи щодо досягнення цілей науково-дослідного проекту, наданого державною установою в Україні, Європейським проектом чи іншими. Якщо ТАК, будь ласка, вкажіть

 Я не робот

2020 Cloud Hub

Рис.12 Форма запиту на надання ресурсів під проект

Всі поля на формі є обов'язковими для заповнення. Відправлений запит надходить на пошту адміністратору порталу та фіксується в базі даних порталу.

Подальше опрацювання запиту потребує процедури узгодження яка полягає в наступному:

1. Адміністратор порталу аналізує запит для виділення ресурсів,

2. На основі інформації про поточне завантаження порталу проектами, обсяги виділених в розпорядження ЄНП ресурсів, він приймає рішення про можливість задовольнити запит повністю або частково. Крім того, визначаються ресурсні центри, які мають достатні ресурси для задовільнення потреб замовника.
3. Після прийняття попереднього позитивного рішення адміністратор порталу узгоджує його з заявником. (Таке узгодження потрібно, наприклад, в разі часткового виділення ресурсів або розміщення ресурсів в різних дата центрах).
4. Усі узгодження здійснюються за допомогою електронної пошти або телефонних перемовин.
5. Після узгодження запиту адміністратор порталу за допомогою електронної пошти інформує адміністраторів обраних дата центрів про необхідність реєстрації проекту в дата центрі. В листі надаються параметри проекту , реквізити виконавців та обсяги ресурсів.
6. Адміністратор ресурсного центру створює проект у відповідності із запитом та надає листом реквізити доступу до створеного проекту, вказуючи:
 - - назва проекту,
 - - логіни та паролі користувачів в дата центрі,
 - - параметри API доступу до проекту,
 - - квоти проекту,
 - - перелік доступних зразків віртуальних серверів в репозиторії дата центру,
 - - параметри шаблонів (flavor) та перелік шаблонів віртуальних серверів,
7. Адміністратор порталу за допомогою налаштувань CMS (рис.13) реєструє проект в порталі.

Рис. 13 Перелік активних проектів в порталі

Для додавання нового проекту в формі переліку проектів потрібно натиснути кнопку «Додати елемент» та заповнити форму проекту (рис. 14а, 14б, 14в).

Рис. 14а Інформація про проект (Основні дані)

Рис. 14б Інформація про проект (Опис)

Рис. 14в Інформація про проект (стан)

Реєстрацію виконавців проекту адміністратор порталу здійснює в налаштуваннях CMS в розділі «Користувачі сайту» (рис.15).

ID	Активно	Удалено	Автор	Обновлено	Язык	Email	Пароль	Прізвище, Ім'я, По-батькові	Країна	Язык пользователя	Посада	Установа	Дії
5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		12.11.2020 12:07:08	*	subbotin@protoka.kiev.ua	1_	Сергей Субботин	Украина		Н.с.	Інститут програмних систем НАН України	Редагувати Дублювати Видалити
4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		12.11.2020 12:06:56	*	peter@protoka.kiev.ua	p	Перконос Петро	Украина		Н.с.	Інститут програмних систем НАН України	Редагувати Дублювати Видалити
3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		12.11.2020 12:06:39	*	helpdesk@bitp.kiev.ua	t	Тестовий пользователь	Украина	нет		Інститут теоретической физики	Редагувати Дублювати Видалити

Рис.15 Перелік користувачів порталу

Реєстрація користувача здійснюється в формі, яка викликається кнопкою «Додати елемент» шляхом її заповнення та збереження введених даних кнопкою «Зберегти» (рис.16).

Рис.16 Форма користувача порталу

При необхідності можна змінити реквізити користувача за допомогою форми користувача в режимі редагування (пункт «Редагувати»).

В розділі «Ресурси користувачів» (рис. 17) можна продивитись дата центри та проекти, до яких мають доступ користувачі порталу. Одразу після реєстрації користувачі не мають доступу ні до яких проектів та дата центрів. Для надання доступу користувачу до проекту в дата центрі використовується форма ресурсу користувача (рис. 18), яка викликається кнопкою «Додати елемент» в формі ресурсів (рис.17).

ID	Активно	Удалено	Автор	Оновлено	Язык	Користувач	Проект	Ресурсний центр	Назва проекту в ресурсному центрі	Логин користувача	Пароль користувача	Дії
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		30.10.2020 11:37:06	ua	Свистунов С.Я.	Cloud-UNG	Icybcluster	Cloud-UNG	svistunov		Редагуват Дублюват Видалити
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		30.10.2020 11:13:34	ua	Admin	Cloud-UNG	Icybcluster	Cloud-UNG	svistunov	a.	Редагуват Дублюват Видалити
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		21.09.2020 16:44:35	ua	Сергей Субботин	Проект №1	ИК	CloudKPI	cloud-user1	F	Редагуват Дублюват Видалити
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		21.09.2020 16:44:20	ua	Сергей Субботин	Проект №1	ІТФ	CloudKPI	cloud-user1	F	Редагуват Дублюват Видалити

Рис.17 Ресурси користувачів

Головне Доступ

id ID

Користувач

Проект

Ресурсний центр

cloudproject Назва проекту в ресурсному центрі

cloudlogin Логин користувача

cloudpassword Пароль користувача

Відмінити Скинути Зберігти Зберігти і вийти

Рис.18 Форма ресурсів користувача

Примітка: Доступ користувача до проекту в кожному дата центрі надається окремо!

При цьому спочатку обирається проект (відображається перелік зареєстрованих проектів в порталі) а потім ресурсний центр (відображається

перелік зареєстрованих ресурсних центрів в порталі), в якому забезпечено доступ користувачеві до ресурсів.

Реквізити доступу виконавців проектів (логіни і паролі) надаються керівникам проектів електронною поштою.

4. Кабінет користувача

Кабінет користувача призначено для створення віртуальних серверів та використання їх для виконання робіт за проектом. Доступ до кабінету користувача здійснюється кнопкою в правому верхньому кутку початкової сторінки сайту (рис.8).

Після вводу логіну та паролю (рис.9) та вдалої авторизації на порталі відображається привітання та меню користувача (рис.19).

Рис.19 Меню користувача.

Для доступу до ресурсів проекту потрібно скористатись пунктом «Кабінет користувача» та обрати проект та ресурсний центр, до яких користувачу надано доступ (рис.20).

Рис.20 Вибір проекту та ресурсного центру

Примітка: Одночасно можна працювати з одним ресурсним центром.

Після того як проект та дата центр обрані (кнопка «Обрати») відкривається робоча сторінка (рис.21), яка відображає:

- активні віртуальні сервери, які створені користувачами проекту,
- активні дискові накопичувачі, які створені користувачами в проекті,
- перелік ключів доступу по SSH, які створені користувачем.

Активні сервери

test-2
Г'мя образа - 111_reset
Конфігурація (m1.medium)
Об'єм диску (Гб): 40
Об'єм пам'яті (Мб): 2048
Кількість процесорів: 2
Підключити диск
ACTIVE

new
Г'мя образа - 111_reset
Конфігурація (m1.small)
Об'єм диску (Гб): 20
Об'єм пам'яті (Мб): 1024
Кількість процесорів: 1
Підключені диски
My_Disk
test-bootable
Підключити диск
Віддати
Віддати
ACTIVE

IPS
Г'мя образа - 111_reset
Конфігурація (m1.small)
Об'єм диску (Гб): 20
Об'єм пам'яті (Мб): 1024
Кількість процесорів: 1
Підключити диск
ACTIVE

Створити віртуальний сервер
OpenStack Dashboard

Volume

Г'мя диску	Опис	Розмір диску (Gb)	Статус	Тип	Завантажувальний	
My_Disk	тестовый диск	5	in-use	-	Ні	
test-bootable	новый загрузочный	5	in-use	-	Так	
new_test_disk	Новый тестовый диск	5	available	-	Ні	Видалити диск
d72db13f-9ec0-4341-9892-6304842a7dd5	-	10	available	-	Так	Видалити диск
CloudKPI	-	10	available	-	Так	Видалити диск

Створити диск

Private Keys

test-key-1.pem test-key-3.pem new-keyname.pem

Рис.21 Робоча сторінка користувача

3.4.1 Створення нового віртуального серверу

Для створення нового віртуального серверу необхідно натиснути кнопку «Створити віртуальний сервер» та заповнити форму (рис. 22a).

Назва серверу

Назва образу

Конфігурація серверу

Створити ключову пару

Сценарій налаштування

Завантажити сценарій налаштування No file selected.

Я не робот геCAPTCHA
Конфіденційність - Умови використання

Рис.22а Форма створення нового віртуального серверу

Для створення віртуального серверу в порталі повністю реалізована логіка роботи dashboard системи OpenStack. Конфігурація серверу (обсяги ресурсів рис.32в) та образ серверу (перед встановлені ОС та ПЗ рис.22б) обираються з доступних в репозиторії дата центру елементів.

Назва серверу

Назва образу

Конфігурація серверу

Створити ключову пару

Сценарій налаштування

Завантажити сценарій налаштування No file selected.

Я не робот геCAPTCHA
Конфіденційність - Умови використання

Рис.22б Вибір образу серверу

Рис.22в Вибір конфігурації серверу

Перелік зразків віртуальних серверів та конфігурацій доступних проекту формує адміністратор ресурсного центру при реєстрації проекту в дата центрі.

Для передачі запиту на створення серверу в дата центр потрібно натиснути кнопку «Створити сервер». В разі вдалого виконання запиту в дата центрі він з'явиться в переліку. Після успішного створення віртуального сервера він появиться в списку віртуальних серверів.

3.4.2 Робота з віртуальним сервером

Отримати доступ до робочого столу активного віртуального серверу можна якщо клікнути мишею по його назві на панелі серверу в переліку активних серверів. (рис.23) . При цьому відкриється SSH консоль серверу (рис.24), яка емулює взаємодію з сервером через консоль та клавіатуру/мишу комп'ютера користувача.

Рис.23 Панель активного віртуального серверу.

Рис.24 Консоль віртуального сервера в кабінеті користувача

Для видалення віртуального серверу потрібно натиснути символ «X», в правому верхньому кутку панелі серверу (рис.23).

До віртуального серверу можна підключити віртуальний дисковий накопичувач. Для цього необхідно натиснути кнопку «Підключити диск», на панелі віртуального серверу та обрати диск з наданого переліку (рис.25). Підключений диск з'являється на панелі серверу (рис.26)

Рис.25 Підключення віртуального дискового накопичувача.

Примітка: накопичувач, який вже використовується іншим сервером не може бути підключений.

Підключений накопичувач можна від'єднати за допомогою кнопки «Від'єднати» (Див. рис. 26).

Рис.26 Перелік під'єднаних накопичувачів.

Взаємодію з сервером можна здійснювати за допомогою віддаленого доступу за протоколом SSH, використовуючи клієнта SSH на робочому комп'ютері користувача. Для цього потрібно створити пару відкритого та приватного ключа при створенні віртуального серверу (опція «Створити ключову пару» рис.22а) та завантажити закритий ключ на робочий комп'ютер користувача (рис.27) у відповідності зі стандартною схемою створення, копіювання та додавання ключів в OpenStack [26].

Для здійснення віддаленого доступу, крім того, потрібно налаштувати SSH клієнта на комп'ютері користувача.

Рис.27 Завантаження приватного ключа на локальний комп'ютер користувача

3.4.3 Створення віртуального накопичувача

Для створення віртуального диска необхідно натиснути кнопку «Створити диск» на робочій сторінці користувача під переліком накопичувачів проекту (рис.21.), заповнити форму (рис. 28) та відіслати запит в дата центр натиснувши кнопку «Створити».

Рис.28 Форма віртуального накопичувача.

В разі вдалого створення накопичувача він з'явиться в переліку накопичувачів проекту.

Видалити накопичувач можна якщо натиснути кнопку «Видалити диск» в рядку накопичувача (рис.21).

3.4.4 Використання інтерфейсу OpenStack

Кабінет користувача реалізує підмножину функціональності Dashboard системи OpenStack, яка необхідна для супроводу наукового проекту зі спрощеним інтерфейсом користувача адаптованим під специфіку використання прикладними користувачами, в той час, як OpenStack більш розрахований на системних адміністраторів досконало знайомих з OpenStack. Однак при необхідності виконання специфічних функцій, не передбачених в порталі використовується кнопка «OpenStack Dashboard» на робочій сторінці користувача (рис.21). При натисканні на яку, завантажується стандартна сторінка Dashboard обраного дата центру в окремому вікні браузера.

Рис.29 Форма реєстрації в Dashboard.

5. Інформаційні ресурси

Портал Cloud Hub виконує функції єдиної точки доступу не тільки до спільних обчислювальних ресурсів наукової спільноти НАНУ але й до інформаційних ресурсів та сервісів їх обробки. Доступ до інформаційних ресурсів розташовано у відкритому розділі порталу «Сервіси», який доступний з головного меню рис.(8) та реалізовано засобами системи керування контентом.

Для цього в структурі порталу додані підрозділи інформаційних ресурсів ЄНІП (рис.30).

Головна → Сервіси

Сервіси

Сервіси в CloudHUB

Перелік програмних пакетів встановлених в системі OpenStack і доступних для використання користувачами.

[Перейти до сервісу](#)

Наукові публікації

Наукові електронні бібліотеки є бібліотеки **відкритого доступу** і передбачають безкоштовний доступ читачів до наукової інформації в Інтернет з правом читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, проводити пошук, посилатися на повнотекстові статті, індексувати, тобто використовувати її з законною ціллю без фінансових, юридичних і технічних перешкод, що відповідає Будапештській Ініціативі Відкритого Доступу.

[Перейти до сервісу](#)

Наукові електронні видання

Електронне наукове фахове видання - документ, інформація в якому представлена у формі електронних даних, що пройшов редакційно-видавниче опрацювання, призначений для поширення в незмінному вигляді, має вихідні відомості та включений до затверджених ВАК України переліків наукових фахових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук і на які можна посилатися у наукових статтях та дисертаціях.

[Перейти до сервісу](#)

Репозиторії наукових даних

Репозитарій (англ.repository) – це відкритий і безкоштовний цифровий архів, що дозволяє всім дослідникам з усього світу публікувати свої документи, дані і програмне забезпечення, які потім можуть бути приведені, доступні, проаналізовані і повторно відтворені.

[Перейти до сервісу](#)

Репозиторії програмного забезпечення

Репозиторій програмного забезпечення – спеціальний сервер, на якому зберігається і з якого можна завантажити програмне забезпечення. На сервері зберігається архів програмних продуктів, які доступні для завантаження.

[Перейти до сервісу](#)

Рис. 30 Підрозділи доступу до інформаційних ресурсів

Підрозділ «Наукові публікації» (рис.31) надає доступ до:

- Реєстру електронних бібліотек, в якому наданий перелік електронних бібліотек наукових установ України, включаючи їх анотації та посилання на сайти і відповідно сервіси які вони надають;
- Загального каталогу [39] (харвестеру) електронних бібліотек, який підтримує автоматичну реєстрацію нових надходжень в зареєстрованих електронних бібліотеках за протоколом OAI PMH.
- Основних репозиторіїв публікацій EOSC

[Головна](#) → [Сервіси](#) → [Наукові публікації](#)

Наукові публікації

http://nbuv.gov.ua/	Національна бібліотека України ім. Вернадського. Електронний каталог
http://dspace.nbuv.gov.ua/	Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України
https://www.openaire.eu/	Портал загального каталогу наукових публікацій EOSC OpenAire

Рис. 31 Наукові публікації

Підрозділ «Наукові видання» (рис.32) надає доступ до електронних періодичних видань, включаючи їх анотації та посилання на сайти і відповідно сервіси публікації наукових праць в цих виданнях.

Наукові електронні видання

http://www.nas.gov.ua/publications/periodics/UA/Pages/sftm.aspx	Каталог періодичних видань НАНУ
https://www.imath.kiev.ua/library/?lang=ua	Інститут математики Каталог бібліотеки

Рис. 32 Наукові видання

Підрозділ «Репозиторії наукових даних» (рис.33) надає доступ до репозиторіїв наукових даних, які можуть бути використані для розміщення та сумісного використання первинних даних досліджень. Перша черга порталу містить посилання на деякі відомі репозиторії EOSC. Згодом реєстр буде розширюватись посиланнями на національні репозиторії, які можуть бути побудовані використовуючи досвід апробації файлового сховища OwnCloud [40] та розподіленого репозиторію на базі IRODS [14].

Репозиторії наукових даних

http://nrat.ukrintei.ua/	Національний репозитарій – загальнодержавна розподілена електронна база даних, в якій накопичуються, зберігаються і систематизуються академічні тексти.
http://oai.org.ua/	Загальний каталог наукових електронних бібліотек України
https://www.eudat.eu/	Портал репозиторію відкритих наукових даних EOSC EUDAT

Рис. 33 Репозиторії наукових даних

Підрозділ «Репозиторії програмного забезпечення» (рис.34) надає доступ до відомих репозиторіїв ПЗ відкритого доступу, в яких можна розміщувати

власні розробки та скачувати потрібне програмне забезпечення, співпрацювати в процесі розробки програмних засобів.

Головна → Сервіси → Репозиторії програмного забезпечення

Репозиторії програмного забезпечення

<https://appdb.egi.eu/> База даних додатків EGI (AppDB) - це центральна служба, яка зберігає і надає користувачам можливість розгортати віртуальні машини в інфраструктурі EGI Cloud і управляти ними за допомогою панелі моніторингу. База даних додатків EGI відкрита для кожного вченого, зацікавленого у публікації та, отже, передачі своїх програмних рішень.

Рис. 34 Репозиторії програмного забезпечення.

4 КОНТРОЛЬНИЙ ПРИКЛАД

Апробація порталу та відпрацювання технології формування та використання хмарної інфраструктури здійснювалось шляхом відтворення типової схеми процесу (п.2.1. рис.2) на прикладі ресурсного забезпечення даного проекту із залученням 2-х дата центрів ІТФ та ІПС .

Нижче наведено перелік операцій та порядок їх виконання. Детальний опис операцій та результати їх виконання наведені в додатку 3

1. Формування НХВН.

1. Для підключення дата центру до НХВН адміністратор дата центру надає адміністратору ЄНІП електронною поштою заяву встановленої форми з вказанням реквізитів дата центру, виділених обсягів ресурсів та термінів, на які вони виділяються.
2. Адміністратор ЄНІП вносить надані дані в реєстр порталу.

2. Ресурсне забезпечення наукового проекту

Контрольний приклад побудовано на базі проекту розробки Cloud HUB.

Передбачається що розробка Cloud Hub буде здійснюватись командою розробників з 2-х установ, тому для їх взаємодії та консолідації наробок потрібний загальний репозиторій проекту, в якому накопичуються отримані результати і, через який здійснюється обмін матеріалами між виконавцями. Для організації загального репозиторію ПЗ в рамках контрольного прикладу створюється окремий проект "Репозиторій ПЗ". (Рис 35).

1. Адміністратор репозиторію через портал надає заяву на ресурсне забезпечення репозиторію ПЗ з наданням обсягу потрібних ресурсів та термінів виконання проекту.

2. Адміністратор ЄНІП приймає заяву, визначає ДЦ для розміщення проекту та направляє лист адміністратору ДЦ (ІПС)

3 Адміністратор ДЦ створює проект, визначає квоти, реєструє користувачів проекту в ДЦ та надсилає їм листи з реквізитами

4. Аналогічно виділяються ресурси проекту Cloud Hub

Рис 35 Віртуальні ресурси контрольного прикладу.

1. Адміністратор репозиторію на виділених ресурсах в ДЦ ІПС:

1.1. Створює 2 накопичувачі для образу системи GITLAB та бази даних репозиторію відповідно.

1.2. Запускає VM віртуальну машину на основі образу операційної системи з призначенням наданої зовнішньої IP адреси та під'єднаним накопичувачем, встановлює ПЗ системи GITLAB [36], налаштовує та ініціалізує сховище репозиторію.

1.3. Зберігає налаштовану VM (снэпшот) на створеному блочному накопичувачі.

2. Адміністратор проекту Cloud Hub:

2.1. Створює 3 накопичувачі для образу серверу проекту, образу робочої VM проекту та даних проекту.

2.2. Налаштовує локальну підмережу проекту та вихід її в інтернет

2.3. Запускає VM на основі образу операційної системи Windows з призначенням IP адреси та під'єднаним накопичувачем даних проекту, встановлює ПЗ бази даних порталу [30], APACH веб сервер [27], налаштовує та ініціалізує файлову систему та надає накопичувач з даними в загальний доступ в локальній мережі проекту

2.4. Зберігає налаштовану VM (снэпшот) на створеному блочному накопичувачі.

2.5. Таким же чином запускає VM на основі операційної системи Windows з призначенням IP адреси. Встановлює ПЗ середовища розробки WAMP [38] . Налаштовує ПЗ, під'єднує накопичувач даних проекту, як мережевий ресурс. Реєструє користувачів та формує файлову структуру даних проекту.

2.6. Зберігає налаштовану робочу VM на блочному накопичувачі

2.7. Звертається до адміністратора репозиторію для створення проекту в GITLAB.

2.8. Адміністратор репозиторію створює проект Cloud Hub в репозиторії та реєструє в репозиторії адміністратора проекту Cloud Hub.

2.9. Адміністратора проекту Cloud Hub завантажує початковий стан проекту в репозиторій, реєструє виконавців та планує першочергові роботи.

3. Виконавці проекту:

- 3.1. В робочому кабінеті обирають проект
- 3.2. Запускають сервер, якщо він ще не запущений
- 3.3. Запускають робочу VM, якщо вона ще не запущена та визначають призначену їй адресу.
- 3.4. Під'єднуються до VM, використовуючи віддалений доступ зі свого робочого комп'ютера через RDP або доступ до консолі VM на порталі Cloud Hub або дашборд опенстека.
- 3.5. Перевіряють стан проекту через сайт репозиторію.
- 3.6. При необхідності оновлюють свої локальні дані проекту на робочому накопичувачі.
- 3.7. Виконують заплановані роботи.
- 3.8. Після закінчення етапу роботи фіксують напрацювання, накопичені в локальних даних в репозитрії.
- 3.9. Після закінчення сеансу роботи зупиняють віртуальну робочу машину та сервер, якщо більше нема активних робочих VM

5 ВИСНОВКИ

Апробація першої черги порталу Cloud Hub розробленого у відповідності із запропонованим проектом, показала спроможність поєднання ресурсів окремих дата центрів в федеративну хмарну обчислювальну інфраструктуру та можливість ресурсного забезпечення і підтримки виконання наукового проекту.

Виконанням контрольного прикладу виявлено, що ресурсне забезпечення наукового проекту за рахунок віртуальних хмарних ресурсів значно відрізняється від виконання проектів на локальних фізичних ресурсах та має нові позитивні риси:

- можливість швидко знайти необхідні обсяги ресурсів та розгорнути робоче середовище,
- не потрібно турбуватись про утримання та підтримку фізичної інфраструктури,
- можливість скористатися готовими сервісами для обміну напрацюваннями та організації співпраці виконавців проекту,
- можливість єдиного доступу до репозиторіїв публікацій та наукових даних для пошуку та отримання необхідних матеріалів,
- виконавці не прив'язані до робочого місця та локальної мережі і можуть працювати з будь-якого віддаленого робочого місця під'єданого до Інтернет
- можливість динамічно змінювати обсяги задіяних ресурсів по мірі необхідності та вивільняти не задіяні ресурси.

Однак при цьому змінюється характер взаємодії з робочим середовищем, що потребує отримання нових навичок та інструментів не притаманних традиційним локальним середовищам. Можливість роботи залежить від наявності Інтернет а її комфортність від швидкості Інтернет.

Для більш ефективного використання хмарних ресурсів бажано виконувати коротко живучі роботи і використовувати віртуальні машини, які створюються тільки на період виконання цих робіт.

Підтримка довгострокових проектів, які підтримують різного роду репозиторії або інші сервіси може бути більш надійною на окремих фізичних ресурсах дата центрів або на спеціальних віртуальних ресурсах, що створюються окремо персоналом дата центру.

6 РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Продовжити дослідну експлуатацію порталу Cloud Hub та хмарної інфраструктури, створеної на основі дата центрів ІТФ та ІПС НАН України;
2. Продовжити формування НХВН шляхом залучення ресурсів інших дата центрів НАН України та нарощування потужностей вже залучених;
3. Розширяти та вдосконалювати функціональність Cloud Hub для надання послуг IaaS;
4. Розширяти функціональність порталу Cloud Hub для інтеграції інформаційних ресурсів: наукових електронних бібліотек та видань, репозиторіїв наукових даних та інше;
5. Розробити положення про НХВН та розпочати впровадження Cloud Hub в НАН України.

7 ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

1. EOSC Declaration.
https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/eosc_declaration.pdf
2. КОНЦЕПЦІЯ формування Національної хмари відкритої науки, що інтегрована до Європейської хмари відкритої науки на 2018—2020 роки .
Проект
3. *Partnership for Advanced Computing in Europe* <http://www.prace-ri.eu>
4. EGI : advanced computing for research <https://www.egi.eu/about/>
5. Helix Nebula the Science Cloud <http://www.helix-nebula.eu/>
6. <https://www.egi.eu/about/newsletters/introducing-the-eosc-hub-project/>
7. ЗВІТ ЗА ПРОЕКТОМ ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАН УКРАЇНИ НА 2018 РІК Розроблення проектних рішень та прототипу хмарної інфраструктури для підтримки побудови та функціонування єдиного наукового інформаційного простору (ЄНІП) держави
8. Мережа УРАН <http://www.uran.net.ua/~ukr/net-org.htm>
9. Академічна мережа обміну даними
<http://www1.nas.gov.ua/infrastructures/amod/abonents/Pages/default.aspx>
10. Український національний грид <http://ung.in.ua/ua/>
11. Украинские облака и ЦОД — исследование от IDC и De Novo
<https://www.imena.ua/blog/cloud-market/>
12. Виртуальные организации УНГ
http://infrastructure.kiev.ua/monitoring/rubrik/5/sub_rubrik/0/?p=2
13. openstack <https://www.openstack.org/>
14. ЗВІТ ЗА ПРОЕКТОМ ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАН УКРАЇНИ НА 2019 РІК Розроблення та впровадження сервісів хмарної інфраструктури НАН України для підтримки побудови та функціонування єдиного наукового інформаційного простору № держ. реєстрації 0119U101423
15. ЗВІТ ЗА ПРОЕКТОМ ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАН УКРАЇНИ НА 2014 РІК Впровадження хмарних технологій колективного використання ІТ-ресурсів в НАН України № держ. реєстрації 0114U002680
16. <https://www.powerdesigner.biz/EN/powerdesigner-resources/powerdesigner-documentation.html>
17. <https://docs.openstack.org/api-ref/identity/>
18. <https://docs.openstack.org/api-ref/network/>
19. <https://docs.openstack.org/api-ref/block-storage/>
20. <https://docs.openstack.org/api-ref/image/>
21. <https://docs.openstack.org/api-guide/compute/>
22. <https://docs.openstack.org/horizon/ussuri/user/>
23. <https://it-rating.in.ua/cms/>
24. <https://cloud-10.bitp.kiev.ua/en/>
25. <https://github.com/maxsv0/sitograph>
26. <https://www.php.net/manual/ru/index.php>
27. Apache HTTP Server Project <http://httpd.apache.org/>

28. <https://windows.php.net/download/>
29. <https://dev.mysql.com/downloads/installer/>
30. <https://dev.mysql.com/downloads/workbench/>
31. <https://php-opencloud.readthedocs.io/en/latest/>
32. <https://xdebug.org/>
33. Настройка среды разработки PHP в Windows
https://netbeans.org/kb/docs/php/configure-php-environment-windows_ru.html
34. <https://www.google.com/intl/ru/chrome/>
35. <https://git-scm.com/>
36. <https://gitlab.com/explore>
37. <https://www.mirantis.com/blog/openstack-security-tip-create-a-keypair-for-accessing-vms/>
38. <https://www.wampserver.com/>
39. <http://oai.org.ua/>
40. ЗВІТ ЗА ПРОЕКТОМ ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАН УКРАЇНИ
НА 2017 РІК Розробка та впровадження сервісів підтримки
функціонування хмарних технологій в НАН України № держ. реєстрації
0117U002711